

Лопухіна О. В.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОПИСНА ШКОЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ХУДОЖНІ ОРІЄНТИРИ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ, ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ

Художнє життя Києво-Печерської лаври в ХІХ ст. було відзначене академічною орієнтацією лаврської майстерні і переходом до систематичного навчання іконопису. Показово є зміна назви самої іконописної майстерні: у попередньому столітті вона йменувалася “лаврською малярнею”, у документах 1840–1880-х рр. – “живописною”, а її продукція – “живописними іконами”.

З архівних документів відомі імена начальників іконописної майстерні: Симеона Обидовського (1824–1830), вдового священика, “майстра позолотних і живописних справ”; ієромонаха Порфирія (Маньковського) (1834–1840 рр.), який походив з київських міщан іконописного цеху. У 1841–1852 рр. лаврською іконописною майстернею керував ієромонах Іринарх, запрошений митрополитом Філаретом (Амфітеатровим) для поновлення розписів Успенського собору. У майстерні Іринарха трудилися переважно міські вільнонаймані іконописці, були також і хлопчики-учні.

За рішенням Духовного собору Лаври майстерня Іринарха в 1852 р. була закрита і створена нова, у складі якої були тільки лаврські послушники. Начальником її протягом 1852–1865 рр. був ієромонах Пафнутій (Львів), випускник Академії мистецтв [1, 37-41]. З його “живописної” майстерні вийшли іконописці: ієродиякон Аліпій, ієромонахи Альвіан, Григорій, Феогност, які пізніше були керівниками лаврської школи. Вірогідно, саме від академіста Пафнутія (Львова) бере початок пієтет щодо професійної академічної освіти, притаманний лаврським іконописцям ХІХ ст.

Ініціатором відкриття в Києво-Печерській лаврі школи з навчанням живопису на академічній основі став ієродиякон Аліпій, “істинний смиренний чернець і відданий мистецтву художник” [2, 13]. Живописна школа, відкрита у 1866 р., стала одним з перших середніх художніх навчальних закладів в Україні. “Іконописні майстерні при Лаврі існують здавна, школа ж при майстерні заснована з 1866 року” – зазначалося в довідці Духовного собору 1901 р. [3]. До лаврської школи запросили академіка живопису А.Є. Рокачевського, який викладав протягом першого навчального 1866/1867 року. На наступні два роки його змінив П.С. Сорокін, пізніше відомий академіст-педагог Московського училища живопису, скульптури та архітектури [4, 16-37].

Про тогочасні художні пріоритети лаврської майстерні свідчить факт відрядження у 1866 р. двох кращих послушників Андрія Бубликова і Феодосія Шанцова до Троїце-Сергієвої лаври, де вони протягом року мали вивчати “живопис у грецькому стилі” та вдосконалювати своє живописне мистецтво [5]. Іконописну майстерню Сергієвої лаври очолював Іван Матвійович Малишев (1802–1880), який при написанні ікон користувався прийомами класичного академічного живопису. До його живописних ікон, виконаних у суворо церковно-релігійному дусі, застосовували термін “греко-візантійський стиль” (як ознаку найвищої оцінки). Після повернення в Київ в 1868 р. монаху Аліпію (Бубликову) було наказано навчати іконопису “греко-візантійського стилю” у Києво-Печерській лаврі. Вважається, що І.М. Малишев першим у ХІХ ст. став використовувати золотий карбований фон для ікон. Аліпій (Бубликов) у 1868 р. очолив відкриту у Києво-Печерській лаврі позолотну майстерню, де виготовлялися іконні дошки з тисненням орнаментом і рамками “під емаль”.

У 1872 р. Духовний собор Лаври проявив незадоволення великими витратами на живописну школу, що склали 10 тис. руб. за чотири роки. Було вирішено відмовитися від вільнонайманих викладачів і доручити завідування школою начальнику іконописної майстерні ієромонаху Альвіану. В 1874 р. школу з Іпсілантівського подвір'я на Печерську було переведено на територію Лаври. За Митрополічим будинком була споруджена двоповерхова будівля (корпус № 31) з двома великими залами і 10 кімнатами для учнів. Число лаврських учнів,

які перебували на повному забезпеченні, становило приблизно 20 осіб. Приймали на навчання хлопчиків не молодше 12 років. Програма, розрахована на шість років, була складена за зразком початкових розділів академічної програми. Після обов'язкового трирічного курсу навчання видавалося свідоцтво про закінчення школи та отримання звання майстра церковного іконопису. Навчання мало практичний характер, заняття чергувалися з писанням ікон. Заняття малюванням і живописом повинні були проводити два вільнонаймані вчителі. Шість теплих місяців, з березня по серпень, відводилися для виконання замовних робіт з художнього оформлення церков.

Наприкінці 1870-х – на початку 1880-х рр. кращі вихованці ієромонаха Альвіана працювали репетиторами в художній школі М.І. Мурашка, який схвально відзивався про їхню підготовку. Старші учні школи брали участь у монументальних художніх роботах, що проводилися в Києві – в Кирилівській церкві і Володимирському соборі.

Метою лаврської школи Статут 1882 р. визначав “дати учням художньо-іконописну освіту, а також і художню підготовку для учнів, які мають видатні здібності, до вступу у вищі художні училища” [6]. У числі випускників Академії мистецтв останньої чверті ХІХ ст. були лаврські вихованці брати Прокопій і Феодосій Козачинські, художник-медальєр Михайло Скуднов, художник-мозаїст Ілля Вершинін, передвижник Філіп Чирка, Семен Власенко, Іван Іжакевич. Мистецтвознавець і художник Степан Яремич в 1882–1887 рр. був учнем школи, потім – послушником іконописної майстерні.

У 1883 р. іконописна майстерня та школа переїхали до нової будівлі на сучасному оглядовому майданчику. Кілька разів на рік там влаштовувалися виставки робіт для заохочення учнів та ознайомлення публіки з діяльністю лаврської школи. Кращі з учнівських робіт відзначалися грошовою нагородою і надавалися для звіту в Духовний собор Лаври. В архівних фондах Св. Синоду збереглися деякі рисунки лаврських учнів, що були надіслані до синодальної училищної ради [7].

Поряд зі школою в Києво-Печерській лаврі існувала іконописна майстерня, де писалися як ікони, так і портрети духовних осіб. Завданням іконописної майстерні, згідно з Статутом 1874 р., було поновлення ікон і розписів у церквах, виготовлення “підносних” ікон для знатних гостей і для продажу в іконних крамницях. Звітні відомості 1870–1880-х рр. свідчать про те, що основний обсяг робіт майстерні складало поновлення живопису та іконостасів лаврських храмів. Постійною проблемою була неможливість виконувати замовлення власними силами і необхідність передавати їх міським іконописцям. Ієромонах Феогност (Шанцов) писав у рапорті 1897 р.: “сторонні майстри працюють насамперед для своїх мирських інтересів і матеріальних вигод, а вся моральна відповідальність на виконання робіт падає цілком на іконописну школу Лаври” [8]. Лаврське керівництво оцінювало художню продукцію іконописної майстерні насамперед з точки зору відповідності церковно-релігійному духу. “Виконані в майстерні роботи справляють враження належної правильності малюнка, церковного стилю і техніки, а деякі з них – навіть художні” – зазначав в 1906 р. намісник, архімандрит Антоній.

Після яскравого початку педагогічної діяльності лаврської школи в 1860-х – на початку 1870-х рр. був тривалий період відсутності професійних викладачів. У довідці 1901 р. для Комітету піклування про російський іконопис повідомлялося: “У іконописній школі навчають малюванню і пишуть ікони, останнім часом вводиться викладання предметів з програми церковно-парафіяльних шкіл. Постанова справи в лаврській іконописній майстерні має практичний характер, пропонуються гарні іконописні зразки, робляться технічні вказівки, але не викладаються загальні наукові відомості та іконописне мистецтво”. Вказувалося на відсутність на той момент кваліфікованого викладача, заняття проводили іконописці з чернечої братії.

Розквіт лаврської школи після 1905 р. був пов'язаний з особою останнього керівника іконописної школи і майстерні ієромонаха Володимира (Соколова), випускника Строгановського училища. Художник Климент Редько, згадуючи його, написав: “Ця людина була одним з найвидатніших з культури і цікавих за індивідуальності з зустрінутих мною в той пері-

од мого життя. Суворий аскетизм і віра в Боже приречення вживалися в ньому з естетичним пантеїзмом істинного художника”.

За участі о. Володимира (Соколова) і художнього керівництва І.С. Їжакевича в 1906 р. лаврські послушники і учні виконали новий розпис Всіхсвятської церкви. Ієромонах Володимир повідомляв: “вчитель рисування І.С. Їжакевич продовж минулого року ставився до викладання з великою любов'ю і старанністю, до учнів – з уважністю і простотою, і цим порушив в них велику енергію до занять, результатом стала можливість своїми силами розписати церкву Всіх святих на Економічних воротах” [9]. З лаврських учнів, які брали участь у цій роботі, художники Федір Коновалюк і Єфрем Судомора отримали професійне визнання в радянський період.

У 1906–1910 рр. викладачем рисування і керівником іконописних робіт лаврської майстерні був Володимир Дмитрович Сонін. У 1910–1912 рр. – Олександр Єфремович Чижський, після нього – Іван Іванович Міщенко. У 1906–1910 рр. у лаврській школі навчався Василь Чекригин, згодом – один з найяскравіших художників російського авангарду. У 1910 р. В. Чекригин разом зі своїм товаришем В. Сидоренком став студентом Московського училища живопису, скульптури й архітектури. Картина життя лаврської школи 1910–1914 рр. відтворена у спогадах її вихованця – художника Климента Миколайовича Редька [10]. Навчання в школі виходило за вузькі рамки оволодіння прийомами іконописного ремесла. Художники І. С. Їжакевич і М.В. Нестеров, які часто бували у школі, обговорювали з учнями їхні роботи.

Художники В.М. Чекригин (1897–1922) і К.М. Редько (1897–1956), а також заслужений художник Кабардино-Балкарії М.Н. Гусаченко (1893–1986) були представниками останнього покоління вихованців лаврської школи [11, 143-155]. Школа офіційно припинила своє існування в 1915 р., після початку Першої світової війни. У списку лаврської майстерні за 1918 р. було тільки п'ять іконописців. Смерть ієромонаха Володимира в 1919 р., який прийняв схиму з ім'ям Варлаам, ознаменувала кінець історії лаврської іконописної школи.

Значення лаврської іконописної школи ХІХ – початку ХХ ст. полягає насамперед у наданій їй вихованцям можливості отримати художню освіту. Як зазначалося у відповіді на запит Свято-Димитрівського братства початку ХХ ст. щодо навчання іконопису, “іконописна школа при Лаврі має тип більш благодійний, ніж загальноосвітній”. Києво-Печерська лавра, надаючи притулок сиротам і дітям з бідних сімей, багатьом з них відкрила двері у світ мистецтва. Про це значення лаврської школи вказано у щоденнику художника К.М. Редька. Побачивши в повоєнній Лаврі зруйновану будівлю іконописної школи, він написав: “Загинув рідний будинок, в якому я дізнався, що крім життя, що складає хліб насущний, існує світ Мистецтва”.

Примітки

1. Лопухіна О. В. Пафнутій Львов – лаврський іконописець и художник Імператорської академії мистецтв // Лаврський альманах. – Вип. 16. – К., 2006.
2. Мурашко М. І. Спогади старого вчителя. – К., 1964.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 916.
4. Шиденко В. А. Живописна школа Києво-Печерської лаври // Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2445.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 друк., спр. 167.
7. РГИА, ф. 835, оп. 4, д. 144.
8. ЦДІАК України, ф. 128., оп. 1 благочин., спр. 3443.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 644.
10. ЦДАМЛМ України, ф. 333, спр. 20.
11. Лопухіна О. В. Художники Василь Чекригин і Климент Редько. Життя і творчість вихованців лаврської іконописної школи початку ХХ ст. // Лаврський альманах. – Вип. 26. – К., 2012.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013